

BOLADA MANTIQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARNING ROLI

Yaxyayeva Guljaxon

Samarqand viloyat Oqdaryo tumani 4-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905010>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 26th July 2022

KEY WORDS

tafakkur, innovatsiya, kreativlik, ta'lim, metod, texnologiya, tizim.

ABSTRACT

Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlik xususiyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bolada har tomonlama barkamol inson shaxsini kamol toptirish hamda uni mustaqil hayotga tayyorlashdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5198-son farmoni, 2017 yil 9 sentyabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3261-sonli qarorida ta'kidlaganidek, maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'in hisoblanib, u har tomonlama sog'om va barkamol bola shaxsini tayyorlash va maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu farmonga muvofiq maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash ta'lim tarbiya jarayoniga zamonaviy dastur va texnologiyalarni tatbik etish, bolalarni xar tomonlama intellektual axlokiy estetik va jismoniy

rivojlantirish uchun shart – sharoitlar yaratishdan iborat. Dasturning asosiy vazifalari sifatida ilg'or xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda bolalarni intellektual axlokiy estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish belgilangan. Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablari maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalarida har tomonlama rivojlantirish, ta'lim-tarbiya berish, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda maktab ta'limiga tayyorlash kabi talablarini belgilaydi. Bolalarning bilim, ko'nikma va malakalari, ularning har tomonlama rivojlanishi hamda maktab ta'limiga tayyorgarlik darajalari davlat talablarda nazarda tutilgan mashg'ulot va faoliyatlarni o'tkazish jarayonida indikatorlarning bajarilishini kuzatish, o'rganish, tahlil qilish va baholash orqali aniqlanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Amerikalik psixolog Abraxam Maslouning fikricha, «Kreativlik - bu har bir insonga tug'ilishi bilan hadya etiladigan, ammo

tarbiya, ta'lim va ijtimoiy faoliyat tizimida yo'qolib boradigan ijodiy yondashuvdir» .

Haqiqatan ham, shaxsga ta'sir etuvchi irsiyat, tarbiya, atrof-muhit kabi omillar bolaning kamol topishida muhim ahamiyatga ega hamda bu faoliyat davomida bolada:

- ijodiy tasavvurni rivojlantirish;
 - ijodiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantirish;
 - fikrlashda tizimlilik;
 - harakatchanlik qobiliyati yoki o'z-o'zini rivojlantirish;
 - yechim qidirish uchun kuch va imkoniyat topish;
 - ijodiy intuitsiya;
- nutq rivojlanishi kabi jihatlariga alohida e'tibor berish zarur.

Abu Nasr Forobiy o'zining «Baxt saodatga erishuv» nomli asarida ta'kidlashicha, ta'lim-tarbiya berish ikki usulda bo'ladi. Birinchi usul amaliy fazilatlar hamda amaliy san'atlar, kasb-hunar va ularni bajarishga odatlantirish yo'lidir, bu odat ikki turli yo'l bilan hosil qilinadi: birinchi yo'l - qanoatbaxsh, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida odat hosil qilinadi, malakalar vujudga keltiriladi, odamdagi g'ayrat, kasbga intilish, harakatga aylantiriladi. Ikkinchi usul - majbur etish yo'lidir. Bu usul gapga ko'nmaydiganlarga nisbatan qo'llaniladi. Ammo ulardan qaysi biri nazariy bilimlarni o'rganishga astoydil kirishsa hamda fazilati yaxshi bo'lib, unda kasb- hunarlar va juz'iy san'atlarni egallashga intilish bo'lsa, uni majbur etmaslik kerak. Chunki maqsad uni fazilat egasi qilish va kasb-hunar ahliga aylantirishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

«Innovatsion pedagogik faoliyat» deb bir necha bor tilga olmoqdamiz.

Innovatsiya» so'zining ma'nosi nima? Bu so'z inglizcha «inoveyshin» so'zidan olingan bo'lib, yangiliklar kiritish, degan ma'noni bildiradi. Ta'lim tizimidagi innovatsiyalar, ularni amaliyotga tadbqiq etish, innovatsion faoliyatlarni tahlil qilish orqali bu faoliyat tushunchasini ta'riflash imkoniyati paydo bo'ldi. Demak, innovatsion faoliyat - pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olg'a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir. Bu faoliyat uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlab, uni takomillashtirib berishdan iboratdir. Biroq ta'lim tizimidagi har qanday yangilik yohud har bir yangilik xam innovatsiya bo'lolmaydi. Sabab: agar faoliyat jarayonidagi yangilik qisqa muddatli bo'lsa, ustiga-ustak tizimdagi ayrim elementnigina o'zgartirsa, u innovatsiya emas, «innovatsiya» hisoblanadi.

Ta'limni modernizatsiyalashtirish ta'lim jarayonida bilim, ko'nikma, malakalarini shakllantirish bilangina hal bo'lib qolmaydi. Bolani maktabga tayyorlashning diapazoni ancha keng va innovatsion bo'lishi zarurdir. Ushbu diapazonga quyidagi tendensiyalar shakllanib turishi va ulardan barpo etilgan ijobiy jarayonlar bolaning boshlang'ich maktabdagi nafaqat pedagogik (ijtimoiylashuv) muammolar balki psixologik muammolardan muvaffaqiyatli chiqishiga kafolat beradi:

- Ota-onalarning innovatsion yondashuvi;
- MTTda ta'lim-tarbiyaviy jarayonlari innovatsion tizimda sistematik bo'lishi;
- Albatta, MTMning psixologi o'z faoliyatini kichik shaxsga yo'naltirganida ijtimoiy ko'nikmalardan foydalanishi kerak.
- Ota-onaning innovatsion yondashuvi quyidagilardan iborat:
 - ota-onani bolani maktabga tayyorlashda internet materiallari bilan tanishtirishi;

- maxsus adabiyot bilan chuqur tanishishi va foydalanishi;
- psixolog bilan maslahatlashishi;
- oilada sog'lom turmush tarzini yaratishi va h.k.
- MTTda ta'limiy-tarbiyaviy jarayonlarning innovatsion tizimda sistematik (doimiy) bo'lishi quyidagi pedagogik shakllarni nazarda tutadi:
 - MTTda bolalarni maktabga tayyorlashda mashg'ulotning eng yaxshi va innovatsion senariysini ko'rib chiqish va rag'batlantirish;
 - eng foydali va innovatsion texnologiya bo'yicha MTTning xodimlari o'rtasida ko'rik-tanlov o'tkazish;
 - ota-onalarning fikrlari bilan tez-tez yaqindan tanishish;
 - ota-ona, psixolog, tarbiyachi, ma'muriyat ichki konsepsiyasini innovatsion asosida boyitish;
 - ota-onalar bilan treninglar o'tkazish va h.k.

Chunonchi, zamonaviy pedagogik texnologiyaga asoslangan yangi paradigmaning mohiyati interfaol ta'limni keng ko'lamda va mavjud imkoniyatlar asosida yo'lga quyishdan iborat.

Shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida har bir bolani shaxs sifatida tan

olish, uning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hozirgi kunning talabi hisoblanadi. Buning uchun har qaysi ota-ona va tarbiyachi har bir bola timsolida avvalo, shaxsni ko'rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak. Bu esa ta'lim va tarbiya ishini uyg'un holda olib borishlari talab etadi. .

XULOSA VA MUNOZARA

Eng muhimi, bolaning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda ota-ona va MTT xodimlari o'rtasidagi munosabatlar yagona maqsadga qaratilishi kerak.

Xulosa tariqasida aytish joizki, xorijiy mamlakatlarning maktabgacha ta'lim tizimlarini o'rganish ularning ilg'or tajribasini tahlil etish va respublikamiz sharoitiga moslashtirish bo'yicha aniq chora tadbirlarni ishlab chiqish mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirib, zamonaviylashtirishga imkon yaratiladi.

References:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. // <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-zbekiston-respubl-31-08-2017>.
2. Xasanboev J., To'raqulov X., Xaydarov M., Hasanboeva O., Usmanov N. Pedagogika fanidan izohli lug'at. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2019.
3. Abraham Harold Maslow. «Climate for Creativity» in Taylor C.W. NYC: Perga/non Press, 1972.
4. Al-Farabi. Sotsialno-eticheskie traktaty. - Alma ata, 1976.
5. Toffler Alvin (ed.): Learning for Tomorrow. NYC: Vintage, 1974.
6. Torrance E.P.: Creativity. Belmont, Calif.: Pearson, 18-page, 2019.